

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Абдуллаев Абдусалим Курбанович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**ТАРИХ ФАНИ ДАВЛАТ ТАЪЛИМ СТАНДАРТЛАРИ ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА
ЎҚУВЧИЛАРДА КОМПЕТЕНТЛИЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-MAY